

УДК 339.138:004.9

DOI 10.5281/zenodo.15165477

**ПАНТЕЛЕЕВА Ольга Гавриловна¹,
ФИЛАТОВА Елизавета Мирославовна¹**

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

АРХИТЕКТУРНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДВИЖЕНИЕМ ПРОДУКЦИИ КОНДИТЕРСКОЙ КОМПАНИИ

В статье рассмотрена деятельность кондитерской компании в системе управления продвижением продукции при помощи архитектурного подхода. Важным инструментом регулирования рыночной системы является товаропродвижение. Эффективная маркетинговая деятельность невозможна без слаженной работы опытных профессионалов из отделов маркетинга и сбыта компании. При создании плана продвижения кондитерских изделий необходимо учитывать потребности и предпочтения целевых потребителей, разрабатывать и тестировать продукцию с желаемыми свойствами, формировать ценовую политику, отражающую воспринимаемую ценность, оптимизировать систему дистрибуции и осуществлять грамотную рекламную поддержку.

Приведена оценка совокупного среднегодового темпа роста мирового рынка кондитерских изделий, а также производства кондитерских изделий в России. Подобно другим сегментам продовольственного рынка, кондитерская отрасль испытывает на себе воздействие ускоренных изменений во внешней среде и трансформации потребительского поведения. Предприятиям необходимо адаптироваться к этим условиям, пересматривая подходы ко всем бизнес-процессам, от снабжения сырьем до мерчандайзинга в розничных точках.

Описана деятельность ООО «ДОНКО» и основные ее направления. Приведена динамика объема производства и реализации продукции ООО «ДОНКО» за последние годы, а также динамика основных показателей компании.

Проведён SWOT-анализ деятельности компании, описаны её сильные и слабые стороны, а также угрозы и возможности деятельности ООО «ДОНКО». Разработана цепочка создания ценности, сформирована конечная цель компании.

Разработана модель архитектуры деятельности кондитерской компании, описаны функциональные компоненты модели. Выведены ориентиры развития функций модели, а также возможные проблемы и эффекты, которые могут возникнуть в ходе развития.

Построена морфологическая модель определения соподчинённости бизнес-процессов ООО «ДОНКО» по направлению управления продвижением продукции и дана их краткая характеристика.

Ключевые слова: рынок кондитерских изделий, система управления продвижением продукции, кондитерская компания, SWOT-анализ, цепочка создания ценности, модель архитектуры, морфологическая модель, соподчинённость бизнес-процессов.

Введение. Продовольственный рынок России является крупнейшим представителем отраслевых рынков, предназначение которого заключается в удовлетворении важнейших потребностей населения. Он занимает важнейшее место в российской рыночной системе. Российская пищевая промышленность формирует продовольственный рынок и продовольственную безопасность Российской Федерации, обеспечивает население продуктами питания в широком объеме и разнообразном

ассортименте, что позволяет формировать рацион питания многонационального населения страны. Российские предприятия кондитерской промышленности являются незаменимой частью отечественной пищевой промышленности страны.

По оценкам NielsenIQ, до 2030 года рынок кондитерских изделий имеет стабильные тенденции к росту: доля кондитерских изделий занимает второе место во всей продовольственной индустрии (20,3%), уступая лишь молочной продукции (доля продаж категории 29,3%) и обгоняя напитки с долей продаж в 17% [1].

Текущее состояние и тенденции развития российского продовольственного рынка демонстрируют стремление к оптимизации каналов сбыта и методов конкурентного продвижения продукции на региональном и локальном уровнях. При этом происходит фундаментальный сдвиг от модели, ориентированной на производителя, к модели, в которой определяющую роль играет современный потребитель, активно использующий возможности цифровой среды.

Способы борьбы за потребителя и каналы сбыта отечественных сладостей во многом диктуются своеобразием российского кондитерского рынка, где доминируют жёсткое соперничество, верность покупателей классическим рецептам и коммерческая деятельность ведущих компаний отрасли [2].

Так как основной целью кондитерских компаний является сбыт произведённых изделий, одним из важнейших процессов для них является управление продвижением продукции, которое позволяет эффективнее продвигать товар на рынке в условиях постоянно растущей конкуренции.

В связи с постоянным развитием новых методов продвижения продукции, особенности и перспективы современных систем управления продвижением продукции в кондитерских компаниях освещаются в работах отечественных учёных. Николаев А.А. [2] описал особенности и перспективы современного продвижения кондитерских изделий на продуктовом рынке России. Лапицкой Л.В. и Федоровой А.И. [3] проведена диагностика конкурентоспособности продукции предприятия, а также дан сравнительный анализ методов на примере кондитерской продукции. Кучмезовой А.А., Бляхиновым А.Т. и Яицкой Е.А. [4] описано продвижение бренда кондитерских изделий в социальных сетях, что является особенно актуальным в наше время.

Архитектурный подход в управлении бизнес-процессами на предприятии описан в работе Карповой Е.В [5]. Управление бизнес-процессами на основе архитектурного подхода в своей работе освещают Лапшин В.С. и Ямашкин Ю.В. [6], а современные методы управления бизнес-процессами (в том числе архитектурный подход) описаны в монографии Громова А.И., Фляйшмана А. и Шмидта В [7].

Анализ последних исследований и публикаций позволяет исследовать проблемы использования архитектурного подхода в системе управления продвижением продукции, которые ранее не были до конца изучены.

Целью исследования является анализ деятельности кондитерской компании в отношении управления продвижением продукции с использованием архитектурного подхода. Важность исследования обусловлена необходимостью понимания структуры и деятельности организации для принятия целесообразных стратегических решений.

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:

- 1) Изучить теоретические и методические аспекты проблемы исследования по данным научной литературы;
- 2) Проанализировать деятельность ООО «ДОНКО» за 2021-2023 гг: провести SWOT-анализ, разработать цепочку создания ценности компании в форме прибыли;
- 3) Разработать модель архитектуры деятельности кондитерской компании в направлении использования системы управления продвижением продукции с описанием

функциональных компонент и подразделений;

4) Графически представить целевую функциональную модель предприятия, построенную на основе модели архитектуры, с указанием приоритета автоматизации каждого функционального компонента модели;

5) Разработать морфологическую модель определения соподчинённости бизнес-процессов ООО «ДОНКО» в отношении деятельности по продвижению продукции на рынке.

Материалы и методы. Для решения поставленных задач был использован комплекс методов исследования. Теоретические методы исследования использовались на этапе изучения проблемы исследования. Анализ научной литературы по проблеме исследования – для изучения статистических данных и других источников информации с целью выявления тенденций, закономерностей, проблем, связанных с исследуемой темой.

При обобщении данных исследования осуществлён анализ и систематизация данных, статистический анализ данных, что позволило сформировать общие выводы и заключения, основанные на анализе и сравнении данных, обеспечить объективность и достоверность исследования.

Предложенный подход для анализа деятельности кондитерской компании, основанный на стандартизации элементов, выборе и правильном использовании архитектурных стилей и архитектурных целей обеспечивает быстрое проектирование, организационную гибкость и операционную эффективность, а архитектурные принципы позволяют более точно вести разработку системы управления продвижением продукции в условиях неопределённости.

В методологической основе исследования также лежат методы системного анализа, которые использовались для анализа деятельности предприятия и методы анализа бизнес-процессов, использовавшиеся при разработке морфологической модели соподчинённости бизнес-процессов.

Результаты. Для привлечения новых клиентов производители кондитерских изделий используют инновационные маркетинговые стратегии. Растущий ассортимент продуктов способствует быстрому росту рынка. На рисунке 1 представлен совокупный среднегодовой темп роста мирового рынка кондитерских изделий за 2019-2024 гг.

Рис. 1. Совокупный среднегодовой темп роста мирового рынка кондитерских изделий за 2019-2024 гг. [8]

В нынешних экономических реалиях, содействие реализации кондитерских изделий целевой аудитории на российском продовольственном рынке является важной

задачей для долговременной устойчивости и развития отраслевых предприятий пищевой промышленности.

Несмотря на небольшое сокращение объемов производства в 2020 году, кондитерская промышленность в России в целом демонстрирует устойчивость и рост, а экономическая ситуация в 2022–2023 гг. скорее положительно повлияла на отрасль, за период с 2017 года производство выросло на 12,6%.

Динамика производства кондитерских изделий в России представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Производство кондитерских изделий в России в 2017-2023 гг., тыс. т

Крупнейшие кондитерские производства располагаются в центральной части России и Поволжье. В период с января по ноябрь 2023 года выпуск продукции увеличился во всех федеральных округах, за исключением Северо-Кавказского и Приволжского, где наблюдалось снижение. Сибирский регион сохранил объемы производства на уровне предыдущего года.

Современные кондитерские компании работают в условиях повышенной неопределенности и испытывают необходимость в быстрой адаптации. Умение быстро реагировать на изменения – ключевой фактор успеха. Часто, для достижения этой цели, необходима перестройка стратегии, бизнес-процессов и организационной структуры. Все это косвенно влияет на знания и авторитет внутри компании, а это, в свою очередь, может привести к изменениям в информационных потоках, что, в свою очередь, потребует изменений в существующих информационных системах. В качестве решения вышеуказанной проблемы необходимо проанализировать все элементы предприятия, используя архитектурный подход [5].

Рассмотрим деятельность ООО «ДОНКО», занимающейся производством и продажей кондитерских изделий. Годовой оборот компании составляет примерно 4,5 млрд рублей. Компания закупает сырье и вспомогательные материалы, а не производит их самостоятельно.

Основные направления деятельности компании включают:

- 1) производство и продажу кондитерских изделий;
- 2) производство кондитерских изделий под аутсорсинг;
- 3) поставку новогодних подарков в бюджетные учреждения;
- 4) дистрибуцию.

Компания основана в апреле 2015 года. В 2016 году была зарегистрирована торговая марка «ДонКо». Вся продукция производится в соответствии с

государственными стандартами качества. Производственные мощности размещены на двух производственных площадках, налажен выпуск более трехсот наименований кондитерских изделий в различных товарных группах (шоколад, печенье, конфеты и т.д.). Технологический процесс производства готовой продукции на предприятии полностью автоматизирован и соответствует всем международным требованиям и стандартам.

Стратегическая цель ООО «ДОНКО» – в ближайшие годы максимально расширить потребительский рынок и занять лидирующие позиции на рынке кондитерских изделий в регионе.

Компания производит и реализует кондитерские изделия самостоятельно под четырьмя торговыми марками – «ДонКо», «Кариба», «Мишаня» и «Дончанка». Производственные мощности двух кондитерских фабрик (г. Донецк и г. Горловка) позволяют компании производить различные кондитерские изделия – шоколад, конфеты, печенье, вафли, бисквитную продукцию, мармелад и т.д.

Также компания имеет несколько аутсорсинговых договоров и производит сырьё и готовую продукцию для сторонних компаний. Например, линейка арахиса «Дон Орехос» производится на Донецкой кондитерской фабрике по аутсорсинговому договору.

Продукция ООО «ДОНКО» реализуется через магазины и нацелена на покупателей, для которых главный критерий при покупке – стоимость и широкий ассортимент продукции.

Доля рынка кондитерских изделий на территории ДНР для ООО «ДОНКО» составляет приблизительно 15%.

Основными источниками дохода ООО «ДОНКО» является получение прибыли от реализации кондитерских изделий, а также получение прибыли от выполнения обязательств по аутсорсинговым договорам.

Основные источники затрат – закупка сырья, заработная плата сотрудников, представительские расходы, затраты на рекламу.

В таблице 1 представлена динамика объёма производства и реализации продукции ООО «ДОНКО» за 2021-2023 гг.

Таблица 1. Динамика объёма производства и реализации продукции ООО «ДОНКО» за 2021 – 2023 гг.

Показатель	Количество продукции, кг			Абсолютное отклонение		
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2022 г. от 2021 г.	2023 г. от 2022 г.	2023 г. от 2021 г.
Остаток готовой продукции на начало года	13458	12567	11824	-891	-743	-1634
Выпуск	895234	902438	924812	7204	22374	29578
Остаток готовой продукции на конец года	12567	11824	10924	-743	-900	-1643
Реализованная продукция	896125	903181	925712	7056	22531	29587

Анализ динамики объемов производства и реализации продукции ООО «ДОНКО» за 2021 – 2023 гг. показал, что с каждым годом происходит рост выпуска продукции. За период 2021 – 2023 гг. уровень данного показателя увеличился на 29578 кг, что обусловлено внедрением в производство более совершенных технологий и менее дорогостоящего сырья. Также происходит рост реализованной продукции, что свидетельствует об увеличении экономической ниши на рынке сбыта.

В таблице 2 представлена динамика основных показателей деятельности ООО «ДОНКО» за 2021 – 2023 гг.

Можно сделать вывод о том, что рентабельность продаж возрастает с каждым годом, как и прибыль от реализации продукции. Себестоимость реализованной продукции

в 2023 году уменьшилась по сравнению с 2021 годом, однако возросла по сравнению с 2022 годом. Это обусловлено подорожанием сырья и выбором компании в пользу покупки более качественных вспомогательных материалов.

Таблица 2. Динамика основных показателей деятельности ООО «ДОНКО» за 2021 – 2023 гг.

Показатель	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Абсолютное отклонение			Темпы роста (снижения), %		
				2022 г. от 2021 г.	2023 г. от 2022 г.	2023 г. от 2021 г.	2022 г. от 2021 г.	2023 г. от 2022 г.	2023 г. от 2021 г.
Выручка от реализации, млн руб.	39745	42278	45615	2533	3337	5870	106,4	107,9	114,8
Себестоимость реализованной продукции, млн руб.	31345	28541	29378	-2804	837	-1967	91,1	102,9	93,7
Прибыль от реализации продукции, млн руб.	8400	13737	16237	5337	2500	7837	163,5	118,2	193,3
Рентабельность продаж, %	26,80	48,13	55,27	21,3	7,1	28,5	179,6	114,8	206,2

Конечной целью компании является создание ценности, особенно в форме прибыли. Понимая каждый этап цепочки создания ценности, бизнес может получать большую прибыль, внося необходимые изменения в процесс. На рисунке 3 представлена цепочка создания ценности ООО «ДОНКО».

Рис. 3. Цепочка создания ценности ООО «ДОНКО»

Внутренние и внешние риски деятельности предприятия, а также направления его развития представлены в SWOT-анализе в таблице 3.

Анализ деятельности компании показал, что внедрение новой системы управления продвижением продукции является оптимальным способом увеличения продаж компании, что соответствует её основной стратегической цели. Совершенствование системы управления продвижением продукции в условиях рынка является необходимым фактором успешного развития предприятия. Значит, ее изучение и совершенствование является необходимым.

Составляющими системы управления продвижением продукции являются:

- Кондитерская компания, осуществляющая производство продукции, функции

финансовой и организационной поддержки;

- Необходимые ресурсы – финансы, персонал, продукция, сырьё и прочие материалы;
- Средства обеспечения системы управления продвижением продукции (организационные, программные, технические и т.д.);
- Руководство, курирующее процесс управления продвижением продукции;
- Потребители (покупатели).

Таблица 3. SWOT-анализ деятельности ООО «ДОНКО»

Сильные стороны	Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none"> • Опытный персонал; • Широкий ассортимент товаров; • Наличие собственного производства; • Широкий выбор поставщиков вспомогательных материалов; • Налаженный процесс согласования вспомогательных материалов всеми службами; • Конкурентные цены; • Преимущества перед конкурентами; • Узнаваемость на рынке. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ограниченные финансовые возможности; • Отсутствие подробного анализа информации о потребителях; • Проблемы с поставками вспомогательных материалов от поставщика; • Проблемы с поставками качественного материала для производства этикета (красок, пленки и т.п.). • Плохая узнаваемость товаров за территорией ДНР; • Консервативная политика компании относительно методов товаропродвижения; • Потребность в расходах на товаропродвижение.
Угрозы	Возможности
<ul style="list-style-type: none"> • Возможность увеличения производственных издержек; • Вывод из ассортимента продукции, которая приносила компании прибыль; • Вероятность разработки неконкурентоспособного продукта; • Получение некачественных вспомогательных материалов; • Сезонность; • Непредсказуемость потребительского поведения; • Конкуренция; • Убытки в краткосрочном периоде. 	<ul style="list-style-type: none"> • Расширение потребительского рынка за счет разработки уникального товара; • Разработка уникального продукта, не имеющего аналогов на рынке; • Вывод из ассортимента продукции, приносящей компании убытки; • Получение вспомогательных материалов со скидкой за счет долгого сотрудничества с поставщиком; • Разработка «продающего» этикета; • Разработка новых методов товаропродвижения; • Перспектива расширения потребительского рынка; • Готовность клиентов потреблять продукты/услуги.

Архитектура использования системы управления продвижением продукции формируется на основе анализа направлений деятельности кондитерской компании и функций её подразделений. Функциональные компоненты распределены по направлениям деятельности:

- управление;
- снабжение;
- формирование системы управления продвижением продукции;
- введение системы в эксплуатацию.

Каждый функциональный компонент описывается набором функций с указанием подразделений, выполняющих эти функции [9]. Архитектура деятельности кондитерской компании в направлении использования системы управления продвижением продукции

представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Архитектура деятельности кондитерской компании в направлении использования системы управления продвижением продукции

Описание функциональных компонент и подразделения, которые выполняют эти функции, представлены в таблице 4.

Основная проблема, которая существует у компании на данном этапе, заключается в том, что у нее отсутствует общая маркетинговая концепция и план развития. Поэтому все маркетинговые коммуникации носят хаотичный характер и больше направлены на решение локальных проблем. Рекламные кампании сменяют одна другую и не имеют общей направленности, в результате чего нет стабильности в спросе на продукцию.

Дистрибьютор в работе с клиентами не придерживается той линии, которую компания избрала на данном этапе, надеясь на собственные знания и навыки. Большая

часть прибыли поступает от давних постоянных клиентов. С новыми клиентами, которых удалось привлечь рекламной кампанией, работа практически не ведется. Процент повторных сделок очень низкий. Это также связано с тем, что существует множество внутрифирменных разногласий, которые приводят к проблемам при первоначальном обслуживании клиентов, в связи с чем у них пропадает желание обратиться повторно. Реклама носит скорее поддерживающий характер. Прежде всего, необходимо разработать четкий маркетинговый план развития и продвижения продукции.

Таблица 4. Описание функциональных компонент

Компонент	Функции	Подразделения
Управление деятельностью подразделений	- Осуществление мониторинга деятельности в целях оценки эффективности их работы; - Решение вопросов, касающихся маркетинговой деятельности; - Определение стратегии продвижения продукции.	Руководство кондитерской компании
Управление функционированием существующей системы продвижения продукции	Обеспечение эффективной работы системы управления продвижением продукции.	Руководство кондитерской компании и структурных подразделений
Управление процессом разработки и производства кондитерских изделий и рекламной продукции	Планирование производства, организация взаимодействия участников процесса.	Руководство кондитерской компании и структурных подразделений
Формирование подразделения по созданию системы управления продвижения продукции	Формирование материально-технической базы для создания и внедрения системы управления продвижением продукции.	Руководство кондитерской компании и структурных подразделений, сотрудники
Поддержка маркетинговой деятельности предприятия	Формирование планов маркетинга, ассортиментной политики и т.п.	Руководство структурных подразделений
Формирование комплекса по контролю эффективности системы управления продвижением продукции	Формирование требований по необходимой аналитике и отчетности, которую должны будут предоставлять сотрудники.	Руководство кондитерской компании и структурных подразделений
Разработка инструкций для персонала по дальнейшей эксплуатации системы управления продвижением продукции	Создание подробных инструкций для всех мероприятий системы управления продвижением продукции.	Руководство кондитерской компании
Разработка мероприятий по продвижению продукции	Выбор мероприятий по продвижению, формирование единой системы управления продвижением продукции.	Руководство кондитерской компании
Подготовка персонала к введению в эксплуатацию системы управления продвижением продукции	Проведение инструктажей для сотрудников.	Руководство кондитерской компании и структурных подразделений, сотрудники
Осуществление программы продвижения продукции	Проведение мероприятий по продвижению в рамках системы.	Руководство структурных подразделений, сотрудники
Контроль эффективности программы продвижения продукции	Контроль сотрудников и эффективности выполнения мероприятий.	Руководство структурных подразделений, сотрудники
Консультационная деятельность	Осуществление консультации сотрудников по вопросам маркетинговой деятельности.	Руководство структурных подразделений
Формирование отчетности	Учет и обработка информации по осуществлению продвижения продукции.	Руководство кондитерской компании и структурных подразделений

По мнению руководства кондитерской компании, в ближайшие годы направления ее деятельности не изменятся. Это значит, что функциональная модель останется прежней и общий перечень функциональных задач не изменится. Однако со временем может меняться организационная структура и распределение функций между подразделениями, а также форма организации выполнения функциональных задач.

В такой ситуации кондитерская компания может трансформировать функции в трех направлениях:

- повышение прибыли;
- внедрение новых маркетинговых стратегий;
- повышение качества маркетинговой деятельности.

В таблице 5 представлены ориентиры развития функций. Каждое изменение функции ориентировано на устранение какой-либо проблемы и получение эффекта в виде повышения прибыли или качества маркетинговой деятельности, или внедрения новых маркетинговых стратегий.

Таблица 5. Целевая функциональная модель предприятия

Компонент	Подразделения предприятия	Ориентиры развития	Проблемы/эффекты	Рекомендации
Управление деятельностью подразделений	Руководство кондитерской компании	П, М	М	Поиск новых маркетинговых стратегий и путей продвижения продукции
Управление функционированием существующей системы продвижения продукции	Руководство кондитерской компании и структурных подразделений	П, М, К	М, К	Поиск новых маркетинговых стратегий и путей продвижения продукции, улучшение качества маркетинговой деятельности
Управление процессом разработки и производства кондитерских изделий и рекламной продукции	Руководство кондитерской компании и структурных подразделений	П, М, К	П, К	Поиск новых путей для получения прибыли путём продвижения продукции, улучшение качества маркетинговой деятельности
Формирование временного подразделения по созданию системы управления продвижения продукции	Руководство кондитерской компании и структурных подразделений, сотрудники	М, К	М	Поиск новых маркетинговых стратегий и путей продвижения продукции, разработка новой стратегии
Поддержка маркетинговой деятельности предприятия	Руководство структурных подразделений	П, К	П	Поиск новых путей для получения прибыли путём продвижения продукции
Формирование комплекса по контролю эффективности системы	Руководство кондитерской компании и структурных подразделений	М, К	К	Улучшение качества маркетинговой деятельности
Разработка инструкций для персонала по дальнейшей эксплуатации системы управления продвижением продукции	Руководство кондитерской компании	М, К	М	Поиск новых маркетинговых стратегий и путей продвижения продукции
Разработка и организация мероприятий по продвижению продукции	Руководство кондитерской компании	П, М, К	П, М	Поиск новых путей для получения прибыли путём продвижения продукции, поиск новых маркетинговых стратегий и путей продвижения продукции

Окончание табл. 5

Компонент	Подразделения предприятия	Ориентиры развития	Проблемы/эффекты	Рекомендации
Подготовка персонала к дальнейшей эксплуатации системы управления продвижением продукции	Руководство кондитерской компании и структурных подразделений, сотрудники	К	К	Улучшение качества маркетинговой деятельности
Осуществление программы продвижения продукции	Руководство структурных подразделений, сотрудники	П, К	П	Поиск новых путей для получения прибыли путём продвижения продукции
Контроль эффективности программы продвижения продукции	Руководство структурных подразделений, сотрудники	К	К	Улучшение качества маркетинговой деятельности
Консультационная деятельность	Руководство структурных подразделений	К	К	Улучшение качества маркетинговой деятельности
Формирование отчетности	Руководство кондитерской компании и структурных подразделений	-	-	Компонент не меняется

Ориентирами развития выступают: П – получение прибыли; М – внедрение новых маркетинговых стратегий; К – повышение качества маркетинговой деятельности.

Проблемы/эффекты: П – прибыль; М – маркетинговая стратегия; К – качество.

На рисунке 5 показано графическое представление целевой функциональной модели предприятия, построенной на основе модели архитектуры. Для каждого функционального компонента определены целевые показатели, отмеченные определённым цветом в зависимости от их соответствия определённому функциональному компоненту (косвенное, опосредованное или явное соответствие) [10]. Функциональные компоненты модели отмечены цветом в зависимости от приоритета их автоматизации [11].

Анализ целевой функциональной модели показывает, что, в первую очередь, необходимо автоматизировать процессы управления функционированием системы продвижения продукции, разработку и организацию мероприятий по продвижению продукции, а также осуществление программы продвижения продукции [12].

Важным этапом анализа деятельности компании является описание её бизнес-процессов [13]. Деятельность кондитерской компании декомпозируется на блоки процессов с различными целями. Морфологическая модель определения соподчинённости бизнес-процессов ООО «ДОНКО» в отношении деятельности по продвижению продукции представлена на рисунке 6 [14].

Морфологическая модель обеспечивает наглядность структуры бизнес-процессов и отображает логику их взаимосвязей, а также акцентирует внимание на ключевых процессах и конфигурациях организации деятельности по продвижению продукции.

Бизнес-процессы с однородными целями образуют блоки, которые можно охарактеризовать следующим образом:

- 1) Блок постановки целей, определения стратегии и регулирования организационных вопросов;
- 2) Блок разработки системы управления продвижением продукции;
- 3) Блок разработки вспомогательных материалов, обновления ассортимента и производства продукции;

- 4) Блок разработки рекомендаций и требований;
- 5) Блок осуществления программы продвижения продукции, получения отчетности и анализа эффективности деятельности компании [15].

Рис. 5. Графическое представление целевой функциональной модели предприятия

Рис. 6. Морфологическая модель определения соподчинённости бизнес-процессов ООО «ДОНКО» в отношении деятельности по продвижению продукции

Обсуждение результатов. В результате исследования был проведён SWOT-анализ деятельности ООО «ДОНКО» и выявлены его слабые и сильные стороны, а также угрозы

и возможности. Анализ деятельности компании стал основанием для формирования цепочки создания ценности компании в форме прибыли. В результате были сделаны выводы о целесообразности разработки системы управления продвижением продукции.

Разработанная модель архитектуры деятельности кондитерской компании в направлении использования системы управления продвижением продукции с описанием функциональных компонент и подразделений позволит более грамотно руководить процессом разработки и внедрения системы управления продвижением продукции, а также ускорить этот процесс.

На основе модели архитектуры была построена функциональная модель предприятия. Для каждого функционального компонента модели был определён приоритет автоматизации, что позволит на ранних этапах разработки выявить узкие места процессов и усовершенствовать их.

В рамках исследования была разработана морфологическая модель определения соподчинённости бизнес-процессов ООО «ДОНКО» в отношении деятельности по продвижению продукции на рынке, которая представляет собой структуру основных бизнес-процессов при организации деятельности по продвижению продукции и позволяет рассматривать все возможные комбинации проектных операций.

При дальнейшей разработке системы управления продвижением продукции кондитерской компании данное исследование послужит теоретической базой.

Заключение. Принимая во внимание значимость пищевой промышленности в российской экономике, ведущим направлением работы предприятий этой отрасли становится повышение продуктивности и внедрение новых способов контроля за продвижением выпускаемой продукции на всех этапах ее создания и рыночного пути. Следует подчеркнуть, что привычные механизмы, нацеленные на повышение результативности функционирования данной отрасли, практически себя исчерпали ввиду финансовой и политической неопределенности, высокого уровня амортизации производственных мощностей, низкого уровня технического оснащения на фоне сильной конкуренции, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В связи с этим, инновационный рост отрасли видится стратегической задачей государственного масштаба. При этом важнейшим фактором такого роста является наличие профессиональных кадров и развитие их компетенций.

Анализ деятельности кондитерской компании при помощи архитектурного подхода является важным элементом для синхронизации задач, ресурсов и организационных практик при разработке системы управления продвижением продукции. Модель архитектуры деятельности кондитерской компании аккумулирует знания о ее процессах, поведении, потоках, ресурсах и организационных единицах. Она обеспечивает повышение интегрированности компании, поддержку его анализа для совершенствования деятельности по принятию решений, контролю, координации и мониторингу различных его частей. Такой подход обеспечивает целостный взгляд на все аспекты деятельности компании по отношению к управлению продвижением продукции и позволяет принимать наиболее эффективные стратегические решения.

Список литературы

1. Перспективы развития хлебопекарного и кондитерского рынков в 2024 году [Электронный ресурс]. – URL: <https://tpmag.ru/articles/produktovyij-ritejl/konditerskiy-rynok-2024/>.
2. Николаев, А.А. Особенности и перспективы современного продвижения кондитерских изделий на продуктовом рынке России // ЕГИ. – 2022. – №44(6). – URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-i-perspektivy-sovremennogo-prodvizheniya-konditerskih-izdeliy-na-produktovom-rynke-rossii> (дата обращения: 14.10.2024).

3. Лапицкая, Л.В. Диагностика конкурентоспособности продукции предприятия: сравнительный анализ методов на примере кондитерской продукции / Л.В. Лапицкая, А.И. Федоров // ЭТАП. – 2016. – №1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/diagnostika-konkurentosposobnosti-produktsii-predpriyatiya-sravnitelnyu-analiz-metodov-na-primere-konditerskoj-produktsii> (дата обращения: 14.10.2024).

4. Кучмезова, А.А. Продвижение бренда кондитерских изделий в социальных сетях / А.А. Кучмезова, А.Т. Блянихов, Е.А. Яицкая // Экономика и социум. – 2022. – №2-1 (93). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prodvizhenie-brenda-konditerskih-izdeliy-v-sotsialnyh-setyah> (дата обращения: 14.10.2024).

5. Карпова, Е.В. Архитектурный подход в управлении бизнес-процессами на предприятии / Е.В. Карпова. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2020. – №48 (338). – С. 514-516. – URL: <https://moluch.ru/archive/338/75642/> (дата обращения: 14.10.2024).

6. Лапшин, В.С. Управление бизнес-процессами на основе архитектурного подхода / В.С. Лапшин, Ю.В. Ямашкин // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева.

7. Громов, А.И., Управление бизнес-процессами: современные методы: монография / А.И. Громов, А. Фляйшман, В. Шмидт. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 367 с.

8. Перспективы развития экспорта кондитерской продукции: новые возможности для отрасли [Электронный ресурс]. – URL: https://aemcx.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2_23-03-21.pdf

9. Калянов, Г.Н. Архитектура предприятия и инструменты ее моделирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://avtprom.ru/arkhitektura-predpriyatiya-i-instrumenty> (дата обращения: 29.11.2024).

10. Зинина, Л.И. Управление ИТ-инфраструктурой предприятия (архитектурный подход): учебное пособие / Л.И. Зинина, Е.А.Сысоева, Л.И. Ефремова, А.В. Катень. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2020. – 196 с.

11. ГОСТ Р ИСО 15704-2008. Требования к стандартным архитектурам и методологиям предприятия. – М.: Стандартинформ, 2010. – 51 с.

12. Кочкова, Я.А. Современные проблемы кондитерской промышленности в России / Я.А. Кочкова // Молодой ученый. – № 21 (101) ноябрь, 2015г. Рубрика: Экономика и управление.

13. Дистанционный консалтинг. Современное развитие пищевой промышленности в России. Часть 2. Производство кондитерских изделий. Источник доступа: <http://www.dist-cons.ru/modules/food/section1.html> 1.html. HYPERLINK "http://www.dist-cons.ru/modules/food/section1.html" 1.html.

14. Официальный сайт ООО «ДОНКО» [Электронный ресурс]. – URL: <https://donko.info/produktsiya/eksport/>.

15. Зинина Л.И., Сысоева Е.А., Бажанова С.В. [и др.]. Информационно-технологические решения в экономике и управлении: монография. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2020. – 148 с.

Пантелеева Ольга Гавриловна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия
E-mail: panteleevaog@bk.ru

Филатова Елизавета Мирославовна, магистрант кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия
E-mail: elizaveta.filatova.02@bk.ru

Поступила в редакцию 15.12.2024 г.

UDC 339.138:004.9

DOI 10.5281/zenodo.15165477

PANTELEEVA Olga¹,
FILATOVA Elizaveta¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

AN ARCHITECTURAL APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF A MANAGEMENT SYSTEM FOR THE PROMOTION OF CONFECTIONERY PRODUCTS

The article examines the activities of a confectionery company in the product promotion management system using an architectural approach. An important regulator of the market system is the promotion of goods on the market. The organization of an effective complex of marketing communications requires a clear and coordinated work of qualified specialists from the sales and marketing departments of the enterprise. When developing a product promotion system for a confectionery company, it is necessary to know the needs and requests of consumers within the target market; how to design and test a product with the consumer properties necessary for this market; how to convey the idea of the value of the product to the consumer through the price; how to build a sales system for the product; how to advertise and promote the product on the market.

The assessment of the cumulative average annual growth rate of the global confectionery market, as well as confectionery production in Russia, is given. The confectionery market, like all food markets, is influenced by the accelerating dynamics of the external environment and changes in consumer behavior patterns. Businesses need to accept the fact of reviewing approaches to work along the entire chain – from the purchase of raw materials to the promotion of confectionery products in retail outlets.

The activities of DONKO LLC and the main activities of the company are described. The dynamics of the volume of production and sales of products of DONKO LLC in recent years, as well as the dynamics of the main indicators of the company, are presented.

A SWOT analysis of the company's activities was carried out, its strengths and weaknesses were described, as well as threats and opportunities for the activities of DONKO LLC. A value chain has been developed, and the ultimate goal of the company has been formed.

A model of the architecture of the confectionery company's activities in the direction of using a product promotion management system has been developed, and the functional components of the model are described. The guidelines for the development of the model's functions are derived, as well as possible problems and effects that may arise during development. Based on the architecture model, a functional model of the enterprise architecture has been developed in the direction of using a product promotion management system.

A morphological model for determining the subordination of business processes of DONKO LLC in the direction of product promotion management is constructed and their brief description is given.

Key words: confectionery market, product promotion management system, confectionery company, SWOT analysis, value chain, architecture model, morphological model, subordination of business processes.

References

1. Prospects for the development of the bakery and confectionery markets in 2024 [Electronic resource]. – URL: <https://tpmag.ru/articles/produktovyyj-ritejl/konditerskiy-rynok->

[2024/](#) (In Russian).

2. Nikolaev, A.A. (2022) Features and prospects of modern promotion of confectionery products in the russian grocery market. *EGI*. 44 (6). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-i-perspektivy-sovremennogo-prodvizheniya-konditerskih-izdeliy-na-produktovom-rynke-rossii> (date of application: 14.10.2024) (In Russian).

3. Lapitskaya, L.V. & Fedorov, A.I. (2016) Diagnostics of competitiveness of enterprise products: comparative analysis of methods on the example of confectionery products. *STAGE*. No.1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/diagnostika-konkurentosposobnosti-produktsii-predpriyatiya-sravnitelnyy-analiz-metodov-na-primere-konditerskoy-produktsii> (date of application: 14.10.2024) (In Russian).

4. Kuchmezova, A.A., Blyanikhov, A.T. & Yaitskaya, E.A. (2022) Brand promotion of confectionery products in social networks. *Economics and Society*. No. 2-1 (93). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prodvizhenie-brenda-konditerskih-izdeliy-v-sotsialnyh-setyah> (date of application: 10.14.2024) (In Russian).

5. Karpova, E.V. (2020) Architectural approach in business process management at the enterprise. *Young scientist*. 48 (338). Pp. 514-516. URL: <https://moluch.ru/archive/338/75642/> (date of request: 14.10.2024) (In Russian).

6. Lapshin, V.S. & Yamashkin, Yu.V. Business process management based on an architectural approach. *Bulletin of the V.N. Tatishchev Volga State University* (In Russian).

7. Gromov, A.I., Fleishman, A. & Schmidt, V. (2016) Business process management: modern methods: monograph. Lyubertsy: Yurait. 367 p. (In Russian).

8. Prospects for the development of confectionery exports: new opportunities for the industry [Electronic resource]. – URL: https://aemcx.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2_23-03-21.pdf (In Russian).

9. Kalyanov, G.N. Enterprise architecture and EC modeling tools [Electronic resource]. Access mode: <http://avtprom.ru/arkhitektura-predpriyatiya-i-instrumenty> (date of reference: 11/29/2024).

10. Zinina, L.I. Sysoeva, E.A., Efremova, L.I. & Katyn, A.V. (2020) Enterprise infrastructure management (architectural approach): textbook. Saransk: Publishing House of Mordovia. Unita. 196 P.

11. GOST R ISO 15704-2008. Requirements for standard architectures and methodologies of the enterprise. M.: Standartinform, 2010. 51 p.

12. Klochkova, Ya.A. (2015) Modern problems of the confectionery industry in Russia. *Young Scientist*. No. 21 (101) November 2015. Category: Economics and Management.

13. Remote consulting. Modern development of the food industry in Russia. Part 2. Confectionery production. Access source: <http://www.dist-cons.ru/modules/food/section> HYPERLINK "<http://www.dist-cons.ru/modules/food/section1.html>" 1.html

14. The official website of DONKO LLC [Electronic resource]. – URL: <https://donko.info/produktsiya/eksport/>.

15. Zinina, L.I., Sysoeva, E.A., Bazhanova, S.V. [and others]. (2020) Information technology solutions in economics and management: monograph. Saransk: Publishing House of Mordovia. University. 148 p.

Panteleva Olga, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia
E-mail: pantelevaog@bk.ru

Filatova Elizaveta, Graduate Student of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia
E-mail: elizaveta.filatova.02@bk.ru

Received 15.12.2024